

Driver Behaviour Questionnaire (DBQ)

Para cada ítem, por favor, indica con qué frecuencia has experimentado la situación descrita. Basa tus respuestas en lo que recuerdes de tu conducción durante el último año.

0 = Nunca	1 = Casi nunca	2 = Ocasionalmente	3 = Bastante a menudo	4 = Muy frecuentemente	5 = Casi siempre
-----------	----------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------

Ítem	0	1	2	3	4	5
1. Has chocado con algo que no habías visto previamente al conducir marcha atrás.						
2. Tenías la intención de ir a un destino A, pero de repente te has encontrado dirigiéndote a otro destino B sin darte cuenta.						
3. Has conducido cuando sospechabas que podías estar superando el límite legal de alcohol en sangre permitido.						
4. Estabas en el carril equivocado al aproximarte al acceso a una rotonda o cruce.						
5. Mientras estabas en cola esperando para girar a la izquierda y así poder incorporarte a una vía principal, has prestado tanta atención al flujo de vehículos de la carretera principal que has estado a punto de golpear al coche de delante.						
6. No te has dado cuenta de que había peatones cruzando la calle cuando has girado desde una vía principal hacia una calle lateral.						
7. Has tocado el claxon para expresarle tu enfado a otro/a conductor/a.						
8. Te has olvidado de mirar el retrovisor antes de iniciar la marcha, cambiar de carril, etc.						
9. Has frenado bruscamente en una carretera resbaladiza o girado el volante en la dirección incorrecta cuando tu vehículo estaba derrapando.						
10. Has salido de un cruce de tal forma que el/la conductor/a con prioridad de paso se ha visto obligado/a a detenerse para dejarte pasar.						
11. No has respetado el límite de velocidad en una zona residencial.						
12. Has activado algo, por ejemplo, los faros, cuando en realidad querías activar otra cosa, por ejemplo, el limpiaparabrisas.						
13. Al girar a la derecha casi impactas contra un/a ciclista que avanzaba por tu derecha.						
14. No has respetado una señal de “ceda el paso” y por ello casi colisionas con los vehículos que tenían prioridad de paso.						
15. Has intentado arrancar desde un semáforo saliendo en tercera marcha.						
16. Has intentado adelantar un vehículo sin darte cuenta de que su conductor/a estaba señalizando que iba a girar a la izquierda.						

17. Te has enfadado con otro/a conductor/a y lo/la has perseguido con la intención de recriminarle su comportamiento.						
18. Has decidido permanecer hasta el último momento en un carril de la autovía que sabías que se acababa un poco más adelante, momento en el cual te has visto forzado/a a cambiar de carril.						
19. Has olvidado dónde habías dejado el coche en el aparcamiento.						
20. Has adelantado por la derecha a un vehículo que conducía lento.						
21. Has acelerado bruscamente al salir de un semáforo con la intención de superar al conductor o a la conductora que tenías al lado.						
22. No has interpretado bien la señalización y eso te ha llevado a equivocarte de salida en una rotonda.						
23. Has circulado tan cerca del vehículo que tenías delante que hubiera sido difícil frenar a tiempo en caso de emergencia.						
24. Has cruzado una intersección a pesar de saber que el semáforo ya se había puesto rojo.						
25. Te enfureces por culpa de cierto tipo de conductores/as y muestras tu enfado hacia ellos/as por cualquier medio que te sea posible.						
26. Te has dado cuenta de que no recuerdas con claridad la carretera por la que acabas de estar circulando.						
27. Has subestimado la velocidad de un vehículo que se aproximaba hacia ti en sentido contrario cuando estabas realizando un adelantamiento.						
28. No has respetado el límite de velocidad en una autovía.						
29. Has hablado por teléfono (sin la función de manos libres) mientras estabas conduciendo.						
30. Has usado el teléfono móvil para aplicaciones de mensajería instantánea u otro tipo de aplicaciones (por ejemplo, WhatsApp, cámara de fotos o video, redes sociales, correo electrónico, etc.) mientras estabas conduciendo.						